

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ

Атамуратова Мафтуна Музафаровна

Ургенчский государственный педагогический институт

Факультет Педагогики

Преподаватель кафедры «Педагогика».

atamuratova.mm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394956>

Аннотация: В статье рассматривается Erasmus+ Key Action 1 International Credit Mobility, одна из самых популярных программ Европейской Комиссии. В статье рассматриваются возможности, которые он предоставляет студентам и сотрудникам европейских университетов и университетов за пределами Европы: учиться, преподавать или стажироваться в новой академической и географической среде. С точки зрения требований программы она подчеркивает ее уникальный характер для расширения международного сотрудничества, открытия новых регионов и университетов для сотрудников и студентов, развития и укрепления партнерских отношений и участия в новых областях международных исследований. В статье обсуждается актуальность мобильности для стратегии интернационализации каждого университета. В нем также говорится о качестве механизмов сотрудничества, подробно описывается предыдущий опыт аналогичных проектов с высшими учебными заведениями и объясняется, как университеты-партнеры планируют распределять обязанности, роли и задачи на протяжении всего срока реализации проекта. Качество разработки и реализации проекта также очень важно. В нем представлены различные этапы проекта мобильности и обобщаются планы партнерских организаций с точки зрения отбора участников, оказываемой им поддержки и признания периода их мобильности. Влияние и распространение программы учитывает желаемое воздействие проекта мобильности на партнерские организации на местном, региональном и национальном уровнях.

Ключевые слова: академическая мобильность, интернационализация.

Annotation: The article deals with Erasmus+ Key Action 1 International Credit Mobility, one of the most popular programmes under European Commission. The article con-siders the opportunities that it provides for the students and staff from European Universities and those beyond Europe: to study, teach or train in a new academic and geographic environment. From the

position of programme requirements, it highlights its unique character to expand international cooperation, open up new regions and Universities for staff and students, develop and strengthen partnerships and engage with new fields of international research. The article discusses the relevance of the mobility to the internationalisation strategy of each University. It also talks about the quality of the cooperation arrangements which details previous experience of similar projects with the higher education institutions, and explains how the Partner Universities are planning to share responsibilities, roles and tasks during the life time of the project. Quality of project design and implementation is also highly important. It presents the different phases of the mobility project and summarizes the partner organisations plans in terms of selection of participants, the support provided to them and the recognition of their mobility period. Impact and dissemination of the programme considers the desired impact of the mobility project on the partner organisations at local, regional and national levels.

Keywords: academic mobility, internationalization.

Annotatsiya: Maqolada Yevropa Komissiyasining eng mashhur dasturlaridan biri bo'lgan Erasmus+ Key Action 1 International Credit Mobility muhokama qilinadi. Maqolada Yevropa va noyevropa universitetlari talabalari va xodimlariga yangi akademik va geografik muhitda o'qish, o'qitish yoki malaka oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Dastur talablari nuqtai nazaridan, u xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, xodimlar va talabalar uchun yangi mintaqalar va universitetlarni ochish, hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlash, xalqaro tadqiqotlarning yangi yo'nalishlarida ishtirok etish uchun o'zining noyob xususiyatini ta'kidlaydi. Maqolada har bir universitetning xalqarolashtirish strategiyasi uchun mobillikning dolzarbligi muhokama qilinadi. Shuningdek, u hamkorlik kelishuvlarining sifatini ko'rib chiqadi, oliy ta'lim muassasalari bilan o'xshash loyihalar bo'yicha oldingi tajribani batafsil bayon qiladi va hamkor universitetlar loyihaning amal qilish muddati davomida mas'uliyat, rol va vazifalarni qanday taqsimlashni rejalashtirayotganini tushuntiradi. Loyihani ishlab chiqish va amalga oshirish sifati ham juda muhim. U mobillik loyihasining turli bosqichlarini taqdim etadi va hamkor tashkilotlarning ishtirokchilarni tanlash, ularga ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash va ularning harakatlanish davrini tan olish bo'yicha rejalarini umumlashtiradi. Dastur ta'siri va tarqatilishi mobillik loyihasining mahalliy, mintaqaviy va milliy darajadagi hamkor tashkilotlarga kerakli ta'sirini hisobga oladi.

Kalit so'zlar: akademik harakatchanlik, xalqarolashtirish.

Международный опыт рассматривается как одно из важнейших преимуществ процесса интернационализации и один из ключевых аспектов институциональной стратегии университетов. Академическая мобильность студентов и научное сотрудничество являются приоритетными направлениями повышения уровня интернационализации высших учебных заведений и одной из важнейших задач высшего образования в мире. Все чаще вузы открывают свои двери для иностранных партнеров, оказывают поддержку в реализации программ обмена студентами и сотрудниками вуза, тем самым укрепляя бренд и позиции вуза в международном образовательном пространстве.

Понятие международной академической мобильности изучалось и анализировалось многими разными авторами. В предыдущих работах авторы не могли себе представить, что наступят времена, когда физическая мобильность будет невозможна. Поэтому процесс академической мобильности в условиях пандемии изучен недостаточно. Для этого в данной статье мы определим наше понятие академической мобильности, проанализируем, как пандемия Covid-19 повлияла на организацию мобильности и какие меры приняты университетами для сохранения и поддержания показателей международной активности (интернационализации).

В настоящее время процессы интеграции в мировом сообществе затрагивают и сферу образования. Идет процесс формирования единого образовательного пространства высшего звена, в который присоединился и Узбекистан. Важнейшим фактором формирования интеграционных объединений и общих пространств является академическая мобильность.

Именно академическая мобильность способствует интеграции в международное образовательное пространство, использованию мировых образовательных ресурсов.

В Болонской декларации определены цели Болонского процесса, одной из которых является «содействие мобильности путём преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения. Учащимся должен быть обеспечен доступ к возможности получения образования и практической подготовки, а также к сопутствующим услугам. Преподавателям, исследователям и административному персоналу должны быть обеспечены признание и зачет периодов времени, затраченных на проведение и стажировку в европейском регионе».

Под академической мобильностью в вузе понимается «организованный процесс перемещения обучающихся или работников вуза, имеющих отношение к образованию и/или научной работе, в другое образовательное или научное учреждение (в своей стране или за рубежом), где обучаются (преподают, проводят исследования) по своему основному направлению деятельности, после чего возвращаются обратно к первоначальному месту учебы (работы)».

В рамках Болонского процесса выделяют два вида академической мобильности: «вертикальную», под которой понимается полное обучение студента на степень в вузе и «горизонтальную», под которой понимается обучение в течение ограниченного периода (семестра, учебного года).

В российском подходе академическая мобильность может быть организована не только за рубежом, но и в своей стране. Поэтому выделяют внешнюю и внутреннюю мобильности. Под внешней (международной) академической мобильностью понимается обучение студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых либо работа преподавателей и сотрудников в зарубежных образовательных или научных учреждениях.

Под внутренней (национальной) академической мобильностью подразумевается обучение студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых либо работа преподавателей и сотрудников в ведущих российских университетах и научных центрах.

К формам академической мобильности преподавателей и сотрудников можно отнести:

- чтение лекций, проведения занятий и консультаций; - участие в научной работе в рамках совместных тем; - участие в программах повышения квалификации;
- прохождение стажировок в период творческих отпусков; - участие в конференциях и семинарах.

Основными формами образовательной и научной академической мобильности студентов являются:

- совместные программы двойного диплома;
- включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества;
- образовательные практики и стажировки;
- летние школы;
- языковые школы;

- совместные научные исследования и разработки;
- научные практики, стажировки;
- семинары, конференции и т.п.;
- научно-техническая выставочная деятельность;
- международные конкурсы студенческих работ, олимпиады.

Наиболее успешными программами развития академической мобильности являются:

- Программа «Эрасмус» (Erasmus), которая начала свой старт в 1987 году в ЕС. В 2014 году программа получила название «Эрасмус+» (Erasmus+), которая будет действовать с 2014 г. по 2020 г. Ее финансирование составит 14,7 миллионов евро. Последние статистические данные программы «Эрасмус», опубликованные 10.07.2014 г. Европейской Комиссией показывают, что почти 270 тысяч студентов получили гранты ЕС для обучения за рубежом в 2012-2013 гг. Среди стран, отправивших наибольшее количество студентов на обучение, - Люксембург, Лихтенштейн, Финляндия, Латвия и Испания. Статистика показывает, что средний грант Erasmus, предназначен для покрытия части расходов на проживание за рубежом и путешествие, составил 272 евро в месяц, что на 9% выше, чем в предыдущем году (250 евро) [3].

- Программа ЕС «Темпус» (TEMPUS), начала свой старт в 1989 г. Общий объем финансирования в рамках программы «Темпус» составлял от 300 до 500 тысяч евро. Программа «Темпус» в 2014 году была заменена программой «Эрасмус+», однако, проекты, отобранные для финансирования в период с 2012 года, продолжают действовать.

- Стипендиальные программы Германской службы академических обменов (DAAD). Германская служба академических обменов была основана в 1925 году, и возобновила свою деятельность в 1950 году. DAAD является посреднической организацией в области культуры, науки и образования, национальным агентством по программе ЕС Erasmus, консультационным бюро по программе Erasmus Mundus, Europass, программам сотрудничества Tempus/ ЕС для третьих стран, по Болонскому процессу, национальным секретариатом организации IAESTE, канцелярией GATE Germany (консорциум по маркетингу международного высшего образования). Стипендии Германской службы академических обменов предоставляют возможность прохождения обучения, а также проведения научно-

исследовательской работы на территории Германии. DAAD имеет 14 зарубежных представительств и 51 информационный центр по всему миру и выдает порядка 60 000 стипендий в год.

Среди основных проблем развития академической мобильности в вузе можно выделить следующие:

- недостаточный уровень знания иностранного языка преподавателями и студентами, что тормозит их активное участие в процессе академического обмена.

В зарубежных вузах организован процесс обучения на английском языке, однако поощряется изучение студентом языка страны пребывания, для чего принимающий университет призван организовывать интенсивные языковые курсы. Поэтому преподаватель или студент для участия в процессе академического обмена должен владеть английским языком, или языком страны пребывания.

- недостаток финансовых ресурсов для введения эффективной международной деятельности.

В настоящее время мобильность студентов не имеет системного характера и не всегда приводит к повышению качества обучения в целом. На наш взгляд, это обусловлено как недостатками системы финансирования мероприятий программ академической мобильности, так и неготовностью большинства студентов (особенно в условиях экономического кризиса) нести дополнительные расходы, связанные с пребыванием в других вузах. Из-за значительной удаленности от стран Европейского союза финансовые затраты на проезд студентов сибирских вузов также значительно выше, чем у студентов Узбекистана. Как недостаток можно отметить и отсутствие во многих вузах

соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей эффективный обмен.

Таким образом, проведенный обзор показывает, что академическая мобильность важна как для личного развития - приобретение опыта обучения (работы) в других академических и социальных условиях, так и для обновления образовательного процесса в вузе. Это способствует повышению конкурентоспособности не только высшего образовательного учреждения, но и будущих специалистов как участников единого рынка труда. Несмотря на имеющиеся проблемы, необходимо и далее развивать процесс академической мобильности, являющийся, безусловно,

причиной модернизации и повышения качества образовательных программ и технологий обучения.

Использованная литература:

1. Болонская декларация о Зоне европейского высшего образования. Совместное заявление европейских министров образования г. Болонья, 19 июня 1999 года.
2. Положение «Об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и работников КузГТУ», 2012 г. - [Электронный ресурс]. - <http://www.kuzstu.ru/university/normative-documents/107/>.
3. Официальный сайт «European Commission» - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_en.htm.
4. Официальный сайт DAAD. - <http://www.daad.ru>.
5. Официальный сайт Программы исходящей международной академической мобильности. - <http://im.interphysica.su>.
6. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.
7. Ganieva, M. (2023). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).
8. Maftuna, G. (2023). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR LOGICAL THINKING. Modern Science and Research, 2(10), 91-94.

